

MEVALI DARAXTLARNI TOMCHILATIB SUG‘ORISH TEXNOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH

¹A. Ergashev, ²D. Eliboyev

^{1,2}Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14210349>

Annotatsiya. Maqolada mevali bog‘larda tomchilatib sug‘orish texnologiyasini avtomatlashtirib takomillashtirish, integratsion boshqaruv tizimlar orqali suvni tejash, sug‘orish jarayoni haqida to‘liq ma‘lumotlarni ishlab chiqish masalalari bayon etilgan

Kalit so‘zlar: integratsion boshqaruv tizimlar, avtomatlashtirish, tomchilatib sug‘orish, qishloq xo‘jaligi, suv resurslari, raqamli texnologiya.

Kirish

O‘zbekiston Markaziy Osiyo mintaqasidagi eng yirik sug‘oriladigan maydonga ega mamlakat hisoblanadi. Ya’ni yurtimizda 4,3 million gektar yerda dehqonchilik qilinadi. Ushbu ekin maydonlarini sug‘orish, qolaversa, ichimlik ehtiyojlari uchun daryo va ko‘llarning chuchuk suv resurslariga bog‘lanib qolingan. Respublikamiz ehtiyojlari uchun Orol dengizi mintaqasidagi Amudaryo va Sirdaryo havzalarida har yili shakllanadigan o‘rtacha 116 mlrd. m³ suv resurslarining 52-53 mlrd. m³ qismi ishlatiladi.

Iqlim o‘zgarishi global muammoga aylangan hozirgi davrda, ayniqsa, suv resurslaridan tejamkorlik bilan samarali foydalanish taqozo etilmoqda. Sababi so‘nggi yillarda Markaziy Osiyo davlatlarida, xususan, O‘zbekistonda suv kam bo‘lgan yillar tez-tez takrorlanmoqda. Misol uchun, 2000-yillarga qadar har 6-8 yil ichida suv taqchilligi kuzatilgan bo‘lsa, oxirgi vaqtlarda bu holatga har 3-4 yilda duch kelinmoqda. Buning ta‘sirida 2018-yilda O‘zbekiston bo‘yicha umumiy suv tanqisligi 3 mlrd. m³ ni tashkil etdi. 2030-yilga borib bu ko‘rsatkich 7 mlrd. m³, 2050-yilga qadar esa 13-15 mlrd. m³ ga yetish ehtimoli bor. Bundan tashqari, havo haroratining ko‘tarilishi natijasida qishloq xo‘jaligi ekinlarini sug‘orish me‘yorlari 2030-yilga borib 5 foiz, 2050-yilda 7-10 foiz oshishi taxmin qilinmoqda. Bularning barchasi oldimizga suv resurslariga bo‘lgan munosabatni tubdan o‘zgartirish, undan foydalanishda tejamkor texnologiyalarni qo‘llash, sug‘orishda intensiv usullarni tatbiq qilish, eng muhimi, yerlarning degradatsiyaga uchrashi va cho‘llanishining oldini olish kabi muhim vazifalarni qo‘ymoqda .

Shu sababli yuqoridagi masalalarni hisobga olgan holda suv tejamkor texnologiyalarni jadallashtirish lozim. Bu tejamkor texnologiyalardan biri tomchilatib sug‘orish tizimi hisoblanadi.

Bugungi kunda yer munosabatlari, qishloq va suv xo‘jaligi resurslarini boshqarish samaradorligini oshirish maqsadida raqamli hamda geoaxborot texnologiyalari tizimini joriy etish yuzasidan hukumat oldida aniq vazifalar qo‘yilgan [2].

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Raqamli O‘zbekiston-2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2020-yil 5-oktabrdagi PF-6079-son Farmoni [1] hamda “Raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatni keng joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2020-yil 28-apreldagi PQ-4699-son qaroriga muvofiq, shuningdek, qishloq va suv xo‘jaligida raqamli va geoaxborot texnologiyalaridan foydalanish samaradorligini oshirish maqsadida Vazirlar Mahkamasi qaror qilingan bo‘lib, quyidagilar O‘zbekiston Respublikasi agrar sohasini raqamlashtirishning ustuvor yo‘nalishlari etib belgilangan [2]:

- suv omborlari va irrigatsiya tizimlarida suv resurslaridan foydalanishni “onlayn” rejimida nazorat qilish texnologiyalarini joriy etish;

- suv resurslarini boshqarish tizimini takomillashtirish, suvdan foydalanish va suv iste'moli hisobini yuritish hamda ma'lumotlar bazasini shakllantirish;

- zamonaviy kompyuter texnologiyalarini tatbiq etish orqali suv resurslarini boshqarish va undan foydalanish;

- intensiv bog'larni tashkil etish va bog'dorchilik mahsulotlarini yetishtirishda avtomatlashtirilgan boshqarish texnologiyalarini joriy etish;

- issiqxona xo'jaliklarida avtomatlashtirilgan, kompyuterlashtirilgan intellektual texnologiyalarni joriy etish.

Qishloq xo'jaligi bog'dorchiligida ham endilikda innovatsion loyihalarni va yangi texnologiyalardan foydalanib bog'dorchilik mahsulotlarini yetishtirish oldinga maqsad qilib quyilmoqda.

Bunda ma'lumotlar bazasi asosida qishloq xo'jaligi yerlarining tuproq-iqlim sharoitlari tahlil qilinadi, bog'dorchilikka mos muhit belgilanib olinib, organik va mineral o'g'itlar ilmiy asoslangan holda qo'llaniladi, zararkunanda va kasalliklarga qarshi kurashish tadbirlarining va hudud aholisi talabining iqtisodiy hisobi amalga oshiriladi.

Tomchilatib sug'orish tizimini ham ushbu ma'lumotlarga asoslangan holda sozlanadi. Bunda iqlim tuproq unumdorligi hamda turi ha inobatga olinadi. Shu asnda sug'orish tartibi o'lchamini belgilab olinadi.

Tomchilatib sug'orish texnologiyasi yangi suv tejankor texnologiyalardan biri bo'lib, suv yerga tomchilatib berilishi natijasida uning tejankorligi ancha oshadi. Chunki tomchi miqdori yerning namlanish qobiliyatiga qarab oldindan belgilanadi hamda ekinlar ildizi atrofiga bevosita beriladi. Ekinlarni butun sug'orish mavsumida maxsus tomchilatgichlar orqali suv bilan ta'minlab turiladi. Isroilda tomchilatib sug'orish usulidan 95 foizdan ortiq maydonda foydalanib kelinmoqda. Bu usuldan Buyuk Britaniya, Isroil, AQSH, Avstraliya mamlakatlarida ham keng foydalaniladi. Ma'lum vaqt davomida uzluksiz tomchilab turgan suv tuproqning 1 m chuqurlikdagi va diametri 1-2,5 m bo'lgan qismida optimal namlikni saqlab turadi. Bevosita ekin ildizi tarqalmagan yerning tuproq quruq holatida qolaveradi. Shu 21 sababli tomchilatib sug'orishda suv sarfi 2-4 marta kamayishi mumkin. Bundan tashqari, tomchilatib sug'orishda dalalarni tekislash talab qilinmaydi. Natijada mahsulot tannarxi kamayadi. Bu texnologiyadan foydalanishda suv sarfi aniq belgilanganligi hamda suv taqsimini to'g'ri va tez boshqarish imkoniyati borligi uchun ham, sug'orishga ketayotgan suv miqdorini tejash imkoniyati yaratiladi.

Tomchilatib sug'orish tizimlarini yaratishning asosi 1886 yilda hozirgi Afg'oniston hududida suvni sopol quvurlar yordamida har bir daraxtning ildiz qismiga yetkazib berishni tadqiq qilishdan boshlangan. 1913 yilga kelib AQShning Kolorado universiteti tadqiqotchisi B. Xauz tomonidan o'simlikning faqatgina ildiz qatlamini namlash asosida sug'orishga ishlatilayotgan suv miqdorini kamaytirish tizimini ommaga namoyish qilgan. 1920 yillar davomida Germaniya olimlari sug'orishga suvni teshikli quvurlar asosida berish vositasida boshqariluvchi sug'orish tizimini ishlab chiqdilar. Lekin ushbu sug'orish usullarining samaradorligi zamonaviy tomchilatib sug'orish tizimlari samaradorligidan ancha past edi. O'zbekiston sharoitida tomchilatib sug'orish tizimlari asosan 1975 yildan boshlab tajriba tariqasida bog' va uzumzorlarda tatbiq qilina boshlagan.

Boshqa sug'orish usullaridan tomchilatib sug'orishning farqli jihati shundan iboratki, mazkur sug'orish usulida tuproqning namligi va uni yaratish uchun berilayotgan suv boshqariladi. Odatdagi egatlab sug'orish usulida suv egatga oqizilgandan so'ng dalaning bir qismida tuproqning namligi xaddan ortib ketsa, boshqa qismida suv yaxshi oqmaganligi tufayli tuproq yaxshi namlanmaydi. Tomchilatib sug'orishda esa suv har bir ekinning ma'lum davrdagi

ehtiyojiga mos ravishda dala bo‘ylab bir tekisda beriladi. Shunday qilib dalaning ekin joylashgan joylari bir xilda namlanadi. Tuproqda ortiqcha namlikning yuzaga kelishiga yo‘l qo‘yilmaydi. Egatlab sug‘orilganda sug‘orishdan keyin tuproqda namlikni haddan ziyod ortishi ekinni suvga bo‘ktirsa, sug‘orishlar orasidagi vaqtning uzoqligi oqibatida tuproq qurib ketib o‘simlikni suvsiz qoldiradi. Navbatdagi sug‘orishda ekin yana suvga bo‘kadi, undan keyin esa yana suvsiz qoladi, ya’ni stress holatlarga tushadi. Natijada o‘simliko‘z energiyasini shu stress holatlarni yengishga sarflashga majbur bo‘ladi va bir tekis rivojlana olmaydi. Tomchilatib sug‘orishda esa ekin ildiz qatlamining namligi bir xilda ushlab turiladi va ekin bir tekis rivojlanadi. Tomchilatib sug‘orishda ekinningildizi rivojlanadigan tuproq qatlamida o‘simlik uchun optimal bo‘lgan tuproqning suvfizik rejimi yaratiladi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki Tomchilatib sug‘orish tizimini qo‘llash qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishini rivojlantirish va barqarorligini taminlashning eng istiqbolli yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Qishloq xo‘jaligi ekinlari hosildorligini oshirishga e’tibor qaratgan holda, qishloq xo‘jaligi mahsulotlari ishlab chiqarishga yuqori texnologiyalarni joriy etish bo‘yicha chora-tadbirlarni amalga oshirish hisoblanadi. Jumladan, boshqaruv samaradorligini oshirish; resurs tejaydigan texnologiyalar, suv resurslari, avtomatlashtirilgan sug‘orish texnologiyalarini qo‘llash; raqamli shakldagi ma’lumotlar almashinuviga o‘tish, qishloq xo‘jaligi ekinlarining iqlim o‘zgarishiga moslanuvchanligi va chidamliligini oshirishga qaratilgandir. Tavsiya qilayotgan sug‘orish tizimning qulaylik jihatlariga uni avtomatlashtirilgan tartibda boshqarish, zarur datchiklarini ulash (harorat, namlik, yomg‘ir, bosim), nasos elektrmotorining to‘liq himoyasini ta’minlash, berilgan jadval bo‘yicha ishlash imkoniyati, suv sarfini hisobga olish, sug‘orish tizimini onlayn boshqarish kabilarni kiritishimiz mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Raqamli O‘zbekiston - 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2020-yil 5-oktabrdagi PF-6079-son Farmoni.
2. “O‘zbekiston Respublikasi agrosanoat majmui va qishloq xo‘jaligida raqamlashtirish tizimini rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 17.12.2020 yildagi 794-sonli qarori.
3. Исмаилов С.Ё. Автоматизация системы капельного орошения садов и виноградников на склоновых и богарных землях Узбекистана, диссертация. – Ташкент. 2020: - 100 ст. 165
4. Gazieva R., Ozodov E., S.Ismailov. Design and development of arduino based automatic ph range monitoring system for optimum use of water in agricultural fields. “Sustainable Agriculture” jurnali №3-4(4), TIQXMMI, 2019 yil, 18-21 betlar.
5. Ismailov S., Ozodov E. Tomchilatib sug‘orish tizimlari uchun avtonom tizimlarini tashkil etish. Qishloq va suv xo‘jaligining zamonaviy muomolari” mavzusidagi an’anaviy XIX-yosh olimlar, magistrantlar va iqtidorli talabalarining ilmiy-amaliy anjumani, TIQXMMI, 2020 yil, 58-63 betlar.
6. Komilovna, K. M., Amirovich, X. M., Azamat, E., & Muzaffar, B. (2023). Technological Characteristics of Grain of Soy Varieties. *Journal of Survey in Fisheries Sciences*, 10(3S), 3890-3895.
7. Patent SSR №791840. E02/11B02. Krotodrenajnaya mashina. Shishukarov V.D., Nesterenko V.A.
8. www.wri.org (Dunyo resurslari instituting rasmiy veb-sayti)